

ANTIBIOTIKLARGA REZISTENTLIK MUAMMOSI VA UNING INSON SALOMATLIGIGA XAVFI

Doniyorova Zulayho

Alfraganus Universiteti Tibbiyot fakulteti

Farmasevtika yo'nalishi 2 -kurs talabsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15796878>

Zamonaviy tibbiyotda antibiotiklar bacterial infeksiyalarni davolashda muhim o'rin tutadi . Ammo ularning noto'g'ri yoki haddan ortiq qo'llanishi oqibatida antibiotiklarga chidamli (rezistent) bakteriyalar paydo bo'lmoqda . Bu holat global sog'liqni saqlash tizimi uchun dolzarb muammoga aylangan .

Antibiotiklar bakteriyalarni o'ldirish yoki ularning ko'payishini to'xtatish uchun ishlatiladi . Lekin har safar antibiotik ishlatilganda , bakteriyalar uning ta'siriga moslashishga harakat qiladi . Natijada , ba'zi bakteriyalar tirik qolib , ko'payishda davom etadi . Bu bakteriyalar antibiotiklarga nisbatan chidamli bo'lib qoladi .

Rezistentlikning asosiy sabablari bular :

- Sifat nazorati sust bo'lgan dori vositalarining keng tarqalishi .
- Hayvonlarda o'simtani rag'batlantiruvchi sifatida antibiotiklardan foydalanishi
- To'liq kursni tugatmasdan dorini to'xtatish .
- Shifokor ko'rsatmasiz antibiotik qabul qilish .

Rezistentlikka qarshi kurashda quyidagi choralar qo'llaniladi :

1. Tibbiyot xodimlari va aholi orasida tushuntirish ishlarini olib boorish .
2. Dorixonalarda retseptli savdoni kuchaytirish .
3. Dorilarni to'liq kurs bo'yicha ichish va berilgan vaqtlarda iste'mol qilish lozim .
4. Antibiotiklarni faqat shifokor tavsiyasiga ko'ra qabul qilish .

Antibiotik lar bilan birga maxsus birikmalar (masalan betalaktamaza inhibitorlar – klavulanat , sulbactam) qo'llaniladi . Bu birikmalar bakteriya ishlab chiqarayotgan himoya fermentlarini bloklaydi va antibiotikni faollashtiradi .

Rezistentlikning biologik mexanizmlari .

Antibiotiklarga rezistentlik - bu bakteriyalarning ma'lum antibiotiklar ta'sirida o'sishni davom ettira olish xususiyatidir . Bu holat fenotipik (muqarrar o'tuvchi) va genotipik (meros orqali o'tuvchi) shakllarda namoyon bo'ladi . Bular esa quyidagi asosiy mexanizmlar orqali vujudga keladi :

1. Porin kanallarining yo'qolishi yoki kamayishi : Ayniqsa gram – manfiy bakteriyalarda tashqi membranada joylashgan porinlar antibiotiklarni hujayra ichiga o'tkazadi . Ularning kamayishi dori o'tishini cheklaydi .

2. Effyuks nasoslari : Bakteriyalar antibiotikni hujayradan chiqarib yuboruvchi oqsillar ishlab chiqaradi . Bu nasoslar tufayli antibiotic hujayra ichida yuqori konsentratsiyaga yeta olmaydi .

3. Maqsadli strukturaning o'zgarishi : Antibiotik hujayra ichidagi maqsadli joyga (masalan , ribosoma , DNK , giraza) bog'lanishi kerak . Agar bu joyning tuzilishi o'zgarmasa (mutatsiya bo'lsa) dori ta'siri yo'qoladi . Masalan , MRSA (metitsilin – rezistent Staphylococcus aureus) bakteriyasi PBP – 2a oqsilini ishlab chiqaradi – bu penitsilinlar bog'lana olmaydigan oqsildir .

4. Fermentativ inaktivatsiya : Ba'zi bakteriyalar betalaktamaza kabi fermentlar ishlab chiqaradi . Bu fermentlar betalaktam antibiotiklar (masalan , penitsilinlar, tsefalosporinlar) ni parchalaydi .

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotning ma'lumotlariga ko'ra , antibiotiklarga rezistentlik sabab har yili millionlab insonlar davolanishda qiyinchilikka duch kelmoqda. Ayrim hollarda hatto eng kuchli antibiotiklar ham foyda bermay qolmoqda .

Etik va ijtimoiy muammolar :

1. Ba'zi davlatlarda antibiotiklar retseptsiz sotiladi , bu esa noto'g'ri foydalanishni kuchaytiradi .

2. Kasalxonada infeksiya nazorati va sterilizatsiya qoidalarining buzilishi – nosoz muhitda rezistent bakteriyalarning ko'payishiga olib kelmoqda .

Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa , Klebsiella pneumoniae kabi patogenlar – kasalxonalarda eng ko'p muammo tug'diruvchi bakteriyalardir .

3. Tibiiy axborot yetishmasligi , ayniqsa rivojlanayotgan davlatlarda , dori vositalarining o'zboshimchalik bilan ishlatilishiga olib kelmoqda .

Antibiotiklarga rezistentlik – zamonaviy tibbiyotning jiddiy tahlidlaridan biridir . Agar bu holatga befarq qaralsa , yaqin kelajakda oddiy infeksiyalar ham hayot uchun ham xavfli bo'lib qolmoqda . Shuning uchun har bir fuqaro va sog'liqni saqlash tizimi xodimi bu muammoga jiddiy yondashishi , mas'uliyat bilan harakat qilishi zarur .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi . “Antibiotiklardan oqilona foydalanish bo'yicha uslubiy qo'llanma “ , Toshkent 2023 .

2. To'xtayev I. " Farmasevtika dori vositalarining nazorati " Toshkent : Innovatsion tibbiyot nashriyoti , 2020 .
3. Saidova N.K. " Rezistent bakteriyalar " global muammo // Tibbiyot va hayot , ilmiy – amaliy jurnal , 2021 .
4. Oripova D. Yu . Ergasheva D.T " Farmakologiya " Toshkent . O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash Vazirligi nashriyoti , 2019
5. Karimova A.A , Abdullayeva S.A " Tibbiy mikrobiologiya asoslari " O'zbekiston " Tibbiyot " nashriyoti , 2020 .

